

УДК 94 (47)

**ТРАКТОВКА ОСНОВНЫХ КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
ПЕРИОДА 1965-1985 ГГ., С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ**

©**Викторов А. Г.**, *Российская Академия Естествознания (РАЕ),
Астраханский государственный университет,
г. Астрахань, Россия, amsis@inbox.ru*

**THE INTERPRETATION OF THE BASIC CULTURAL AND POLITICAL TRENDS
OF THE PERIOD 1965-1985 FROM THE STANDPOINT OF MODERN
SCIENTIFIC KNOWLEDGE**

©**Viktorov A.**, *Russian Academy of Natural Science,
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia, amsis@inbox.ru*

Аннотация. Изучение основных культурно–бытовых и политических тенденций актуализируется в настоящее время по причине того, что помимо экономических и политических аспектов развития общественно–политической жизни набирает силу и влияние культурных и культурно–бытовых тенденций. Это объясняется тем, что в период глобализации стираются границы национальной и культурной идентичности, хотя культурный аспект в рамках политического развития государства на примере СССР в 1965–1985 гг., позволяет показать важность культурной составляющей общественно–политической жизни провинции в наши дни, подобная ретроспектива позволяет выделить основные аспекты, проецируемые на современное общество и отметить правомерность данной проекции в условиях современного научного знания.

Abstract. The study of the main cultural, domestic and political trends is currently being updated due to the fact that in addition to the economic and political aspects of the development of social and political life is gaining strength and influence of cultural and cultural trends. This is due to the fact that in the period of globalization erased the boundaries of national and cultural identity, although the cultural aspect of the political development of the state on the example of the USSR in 1965–1985., allows us to show the importance of the cultural component of social and political life of the province in our days, such a retrospective allows us to highlight the main aspects projected on modern society and note the validity of this projection in the conditions of modern scientific knowledge.

Ключевые слова: СССР, советская провинция, актуальность, культура, аспекты, культурно–бытовые тенденции.

Keyword: USSR, Soviet province, relevance, culture, aspects, cultural and domestic trends.

Кризисные явления в советской экономике негативно отразились и на культурной жизни страны, а именно на научном и творческом потенциале страны. [1, с. 222]

Несмотря на рост количественных показателей (число научных работников за период с 1970 гг. по 1985 гг., увеличилось с 928 тыс чел. до 1,5 млн. чел.), образование не

соответствовало требованиям научно-технического прогресса и потребностям развивающегося общества.

СССР стал терять свои позиции в прикладных науках, нарастало отставание от передовых стран в развитии и совершенствовании новейших информационных технологий [2, с. 309].

Практически из всех отраслей народного хозяйства страны только две соответствовали общемировым стандартам, — это военная и космическая отрасли, но и там были замечены потери ключевых позиций и точек роста.

Идеологический диктат, всеобщий контроль над жизнью общества не давал возможность свободно работать людям творческих профессий.

С ужесточением цензуры и гонениями на интеллигенцию значительно возросло число эмигрантов [3, с. 493].

Частью — добровольно, частью — насильно покинули страну сотни тысяч образованных людей, так называемые «мозги» общества.

Среди них были будущие лауреаты Нобелевской премии — А. Солженицын и И. Бродский, известные писатели: С. Давлатов, В. Войнович, режиссеры: Ю. Любимов, А. Тарковский и т.д. [4, с. 400].

Одновременно с этим, широко развернулась борьба государства с окрепшим диссидентским движением — правозащитники (А. Сахаров, П. Григоренко, И. Габай и т. д.) ссылались в лагеря, помещались в психиатрические больницы и всяческими способами «выдавливались» из страны.

Данная политика наносила серьезный удар по советскому искусству, в котором господствовал метод «социального реализма», не позволяющий критично относиться к окружающей действительности [5, с. 530].

Однако, несмотря на это, период «застоя» можно отметить как значительный и прорывной период для науки и научных открытий, так как научное стимулирование отразилось на культуре, что стало причиной больших творческих успехов мастеров культуры [6, с. 91].

В числе выдающихся деятелей культуры изучаемого периода были ученые: Ж. Алферов, Б. Патон, педагоги В. Шаталов, Ш. Амонашвили, писатели: В. Аксенов, Ф. Искандер, музыканты: Д. Тухманов, М. Ростропович и т. д.

Период расцвета переживал и советский кинематограф, большой популярностью пользовались картины Л. Гайдая, А. Германа и других не менее известных режиссеров. [7, с. 500]

Широкое распространение получила, так называемая «авторская» песня, всенародно известными бардами того периода были: В. Высоцкий, Б. Акуджава, Ю. Визборн и т.д. [9, с. 499].

Таким образом, можно сделать вывод, что в обществе, особенно среди интеллигенции, были сильны нарастающие кризисные настроения, которые уже невозможно было запретить. [8, с. 12].

Духовная оппозиция властям выражалась в первую очередь — в открытых митингах протестов диссидентов и создания целого пласта подпольной литературы — «самиздата».

Следовательно, все очевиднее становилась невозможность существования консервативной партийно-бюрократической системы, что в свою очередь привело к нарастающему противоречию и осложнению политической и экономической ситуации, которая вылилась в кризис идеологической и административно-командной системы, неуклонно ведущему к краху страны во всех общественно-политических аспектах.

Анализ данного периода продолжается. Ранее автором была опубликована работа «Общественно–политическая жизнь советской провинции в 1965–1985 гг. (на примере Астраханской области)» (2015), подробно рассматриваются вопросы взаимоотношений власти и интеллигенции в Астраханской области, отношения власти и художников представлены в работах Е. М. Раскатовой (2008, 2009), в работе С. И. Никоновой (2008) указаны особенности развития советской культуры в 1965-1985 гг [10–13].

Список литературы:

1. Боффа Дж. История Советского Союза. Т.1 М., 1994. С. 222.
2. Боханов А. Н., Горинов М. М. и др. История России XX век. М.: Издательство АСТ, 1996. С. 309.
3. Долгов В. В. Краткий очерк истории русской культуры с древнейших времен до наших дней: 1999-2001. С. 493.
4. Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. с. 400
5. Орлов А.С., Георгиев Н.Г., Сивохина Т.А. История России с древнейших времен до наших дней. М.: ПБОЮЛ Л. В. Рожников, 2002. 520 с.
6. Полевой В. М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901-1945. М.: Искусство, 1991. С. 91.
7. Рапацкая Л. А. Русская художественная культура. М., 1998. 500 с.
8. Столяров Д. Ю., Кортунов В. В. Энциклопедический словарь по культурологии. М.: Центр, 1997. С. 12
9. Хромов С. С. История Москвы. М.: Наука, 1974. 504 с.
10. Никонова С. И. Особенности развития советской культуры в 1965-1985 гг // Вестник ТГУ. 2008. №8.
11. Викторов А. Г. Общественно-политическая жизнь советской провинции в 1965–1985 гг. (на примере Астраханской области). Казань: Бук, 2015. 152 с
12. Раскатова Е. М. «Заграница» и проблемы самосознания советского художника семидесятых // Личность. Культура Общество: Международный журнал социальных и гуманитарных наук. Т. X. Вып. 1 (40). М.: 2008. С. 343-352
13. Раскатова Е. М. Советская власть и художественная интеллигенция: логика конфликта (конец 1960-х-начало 1980-х гг.). Иваново: Иван. гос. ун-т, 2009. 329 с.

References:

1. Boffa, J. 1994. History of the Soviet Union. Moscow. 222.
2. Bokhanov, A. N., & Gorinov, M. M. et al. (1996). History of Russia of the 20th century. Moscow: Publishing house AST, 309.
3. Dolgov, V. V. (1999-2001). A brief sketch of the history of Russian culture from ancient times to the present day: 493.
4. Ilina, T. V. (1989). History of Art. Russian and Soviet art. Moscow. 400
5. Orlov, A.S., Georgiev, N.G., & Sivokhina, T. A. 2002. The history of Russia from ancient times to the present day. Moscow: PBOYUL L.V. Rozhnikov, 520.
6. Polevoy, V. M. 1991. Small history of the arts. Art of the twentieth century. 1901-1945. Moscow: Art, 91.
7. Rapatskaya, L. A. (1998). Russian artistic culture. Moscow. 500.
8. Stolyarov, D. Yu., & Kortunov, V. V. (1997). Encyclopedic Dictionary of Cultural Studies. Moscow: Center, 12.
9. Khromov, S. S. (1974). History of Moscow. Moscow: Science, 504.

10. Nikonova, S. I. (2008). Features of the development of Soviet culture in 1965-1985. *Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities*, (8), 218-225.

11. Viktorov, G. G. (2015). Social and political life of the Soviet province in 1965–1985. (on the example of the Astrakhan region). Kazan: Beech, 152

12. Raskatova, E. M. (2008). “Zagranitsa” and the problems of self-consciousness of the Soviet artist of the seventies. *Personality. Culture Society: International Journal of Social and Human Sciences*, 1 (40). 343-352.

13. Raskatova, E. M. (2009). Soviet Power and Artistic Intelligentsia: The Logic of Conflict (late 1960s – early 1980s). Ivanovo State University. 329.

*Работа поступила
в редакцию 19.09.2018 г.*

*Принята к публикации
23.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Викторов А. Г. Трактровка основных культурно-политических тенденций периода 1965-1985 гг., с позиции современного научного знания // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 561-564. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/viktorov-a> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Viktorov, A. (2018). The interpretation of the basic cultural and political trends of the period 1965-1985 from the standpoint of modern scientific knowledge. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 561-564. (in Russian).